

QUELQUES PENSEES SUR LE COMPLEXE DU KHALIFA KHUDOIDAD

Jurayeva N.O.

Professeur à l'Université d'État de Boukhara (PhD)

Temirova Sh.T.

Étudiant de l'Université d'État de Boukhara

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524982>

Mots clés: médrese, Lieux saints, la science, la personne créative, mosquée, historique, leader religieux, professeur, tombe

Annotation: Dans cet article traite des changements topographiques apportés au complexe Khalifa Khudoidad.

Khalifa Khudoidad était issu de la famille des cheikhs du Khorezm, il est venu à Boukhara et a étudié à la médersa Miri Arab pendant près de quarante ans. Après cela, il a appris la science de l'orientation auprès de Cheikh Azizon Lutfullo. [1.- P.96]. Pendant quelque temps, avec la permission de son mentor, Khalifa Khudoidad a déménagé à Koli Odina, district de Pirmast à Boukhara, a vécu dans le sanctuaire de Mahmoud Anjir Fagnawi, un représentant bien connu de la secte Khojagan, a construit une maison ici et a fêté ses 200 ans. Tanas de terre en waqf au profit de cette maison. [3.-P.5].

Quelques années plus tard, à la fin du XVIIe siècle, il s'installe dans la région de Dzhoybor à Boukhara pour y vivre de manière permanente et construit une mosquée, une madrasa de 40 pièces, une citerne et des toilettes dans 12 zones de tanab [4.-P.4]. Mais le document fondateur de la madrasa Khalifa Khudoidad indique que le nombre de chambres est de 37, et la raison en est que le mot Tawhid (c'est-à-dire l'unicité de Dieu) est répété 37 fois dans le Saint Coran. [2.-P.87]. Par conséquent, Khalifa Khudoidad était un chef religieux de son temps, un scientifique mature, un mécène du savoir et une grande personne créative.

À la fin du XVIIIe siècle, il est écrit que la mosquée et la salle d'ablutions du complexe Khalifa Khudoidad étaient situées dans la rue Chorbogi Baqi Muhammadkhan [3.-P.5]. En outre, 1 000 tanobs de terrain ont été donnés pour la madrasa Khalifa Khudoidad, la mosquée et la salle d'ablutions. [4.-P.4].

Selon les sources, le tombeau béni de Khalifa Khudoidad est situé à proximité de la madrasa qu'il a construite [1.-P.19]. Des tombes ont été conservées dans la partie sud de la cour de l'établissement éducatif (jardin d'enfants) jusqu'à la 39ème école située dans la partie arrière (nord) de ce complexe sur le mur du fond de la salle de la madrasa (le tombeau de Khalifa Khudoidad est situé à l'intérieur de la madrasa).

À notre avis, au Moyen Âge, les habitants de Boukhara croyaient que l'enterrement des défunts près des tombes des grands contribuerait aux épreuves de l'au-delà. En particulier, on peut supposer qu'une situation similaire s'est produite à l'arrière du complexe Khalifa Khudoidad. La partie arrière de la madrasa, où était enterré le calife Khudoidad, fut progressivement remplie de nouvelles tombes au nord, et cet endroit devint un cimetière. Aujourd'hui, 9 tombes ont été conservées de ce cimetière.

Pendant la période soviétique, les monuments historiques de Sofion, Mirakon, Sohobzoda, Sarakhsiyon, Joybor et plusieurs autres guzars de la ville de Boukhara, ainsi que autour du complexe monumental de Khalifa Khudoidad, ont subi d'importants changements topographiques.

De telles reconstructions et rénovations effectuées dans les parties sud et centrales de la ville ont sans aucun doute conduit à la perte de l'aspect historique d'origine de ces zones. En outre, un certain nombre de changements ont été apportés au complexe Khalifa Khudoidad (rue Khalifa Khudoidad), situé à proximité du quartier historique de Dzhojbor, au sud-ouest de Boukhara. Aujourd'hui, un certain nombre de bâtiments résidentiels ont été construits ici. En 1959-1960, seule la citerne du complexe Khalifa Khudoidad a été réparée [5].

Aujourd'hui, le complexe de Khalifa Khudoidad (madrasa, mosquée, citerne et salle d'ablutions) est situé dans la rue Khalifa Khudoidad à Boukhara. Le complexe se compose d'une mosquée nommée d'après Khalifa Khudoidad, d'une madrasa et d'une citerne. Le nombre de cellules de la madrasa est de 37, comme indiqué dans le document de fondation [3.-P.5.]. Dans l'une de ces pièces se trouve le tombeau symbolique de Khalifa Khudoidad.

Au cours des années d'indépendance, la maison de Khalifa Khudoidad a retrouvé son aspect historique d'origine grâce à l'initiative du Bureau des musulmans d'Ouzbékistan. La citerne du complexe, les pièces de la madrasa Khalifa Khudoidad et les toilettes ont été réparées. Des tombes ont été construites sur les tombes situées sur le territoire de la 39^e école derrière la madrasa Khalifa Khudoidad

Les références:

1. Муҳаммад Насириддин Ал-Ханафи Ал-Ҳасани Ал-Бухари. Тухфат аз-заирин (Бухарская часть) / Перевод с таджикско-персидского, предисловие и комментарий Х.Тураева.–Ташкент:Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC), 2003.

2. Тураев Х. Вакфный документ архитектурного комплекса Халифа Худайдад в Бухаре // Из истории культурного наследия Бухары. – Бухара: Бухара, 2001.-С.87.
3. ЎзМА, И-323-фонд,1-рўйхат, 18-йиғма жилд, 5-варақ.
4. ЎзМА, И-323-фонд,1-рўйхат, 18-йиғма жилд, 4-варақ.
5. Бухоро ВДА,Ф-837-фонд, 1-рўйхат, 17-йиғма жилд, 2, 3, 4-варақлар, Бухоро ВДА,Ф-837-фонд, 1-рўйхат, 30-йиғма жилд, 6-варақ.
6. Нафиса Жураева. Важный источник в изучении исторической топографии города Бухары. /Interpretation and researches.2024.-P.257-261.
7. Jurayeva Nafisa Olimovna. The role of shrines and cemeteries in forming the historical topography of Bukhara city. / FİLOLOJİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI. KARABÜK – 2024.
8. JN Olimovna, MH Al Rahman. Topography of Shrines of Bukhara in the Work of “Тооһfat Uz-Zoirin”. / European Journal of Learning on History and Social Sciences.2023.T.1.-P.131-134.
9. Jurayeva Nafisa Olimovna, Punit Gaur. Expression of Information on Topographical Location of Pilgrimages in Special Works. / International Journal of Culture and Modernity.2023.T.1.-P.72-75.
10. Nafisa Jurayeva, Zarina Anvarova. Holy shrines as composition of topography of Bukhara city. / Science and innovation in the education system.2023.T.2.-P. 185-189.

